

УДК 002.53:004.89
КП
№ держреєстрації 0123U102003
Інв. №

Національна академія наук України
Інститут програмних систем НАН України
03680, м. Київ, пр. Глушкова, 40; тел. (044) 526 55 07; факс 526 62 63

ЗАТВЕРДЖУЮ

Установа-виконавець

В.о. директора Інституту програмних
систем НАН України, док. тех. наук

_____ В.Л. Шевченко

«_____» _____ 2023р.

ЗВІТ

ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ПРОЕКТАМИ
ПРОГРАМИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ НАН УКРАЇНИ НА 2023 РІК
**«Створення резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН
України»**
ШИФР 2-1-23 III

Київ-2023

Рукопис закінчено 01.12.2023 р.
Результати роботи розглянуто Вченою радою ІПС НАН України,
протокол № 13 від 14.12.2023 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НТР, заступник директора ІПС НАН України з наукової роботи, док. техн. наук	В.Л. Шевченко
Завідувач відділу, канд. ек. наук	Р.М. Федоренко
Заступник завідувача відділу	А.В. Гринь
Інженер-програміст	О.В. Паутинка
Науковий співробітник	Г.В. Суський
інженер-програміст	О.С. Ушаков

РЕФЕРАТ

Звіт про НТР: 25 с., 1 табл., 7 джерел.

Об'єкт досліджень – резервний сегмент інформаційної інфраструктури НАН України.

Метою роботи є розроблення та впровадження технології функціонування територіально розподілених технічних (обчислювальних) компонентів інформаційної інфраструктури НАН України та технології розподіленого резервного сховища даних інформаційної інфраструктури НАН України.

Отримані результати: створений відмово- та катастрофостійкий сегмент інформаційної інфраструктури НАН України в умовах появи нових викликів збройної агресії проти України та забезпечено його функціонування.

Ключові слова: інформаційна інфраструктура, веб-портал, інформаційно-комунікаційна система, інформаційна безпека, відмово- та катастрофостійкість.

ЗМІСТ

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, ОДИНИЦІ, СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ.....	5
ВСТУП.....	8
1. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОГО СЕГМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ.....	10
1.1. Мета та цілі створення резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України.....	11
1.2. Основна ідея створення резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України.....	12
1.3. Питання реалізації концепції	13
2. ВИМОГИ ДО РЕЗЕРВНОГО СЕГМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ.....	14
2.1. Вимоги до резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України	14
2.2. Можливості інформаційної інфраструктури НАН України.....	16
3. СКЛАД РЕЗЕРВНОГО СЕГМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ	17
3.1. Функціональний склад інформаційної інфраструктури НАН України розгорнутої в резервному сегменті.....	18
3.2. Система технічного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України розгорнутої в резервному сегменті.....	21
3.3. Технічний склад резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України	22
ВИСНОВКИ	24
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ.....	25

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ, ОДИНИЦІ, СКОРОЧЕННЯ, ТЕРМІНИ

CRM – Extended Relationship Management

НАН України – Національна академія наук України

ІІ – інформаційна інфраструктура

Автентифікація – процедура перевірки логіну та паролю, введеного користувачем, чи іншим способом.

Авторизація (авторизований доступ) – процес надання автентифікованому користувачу прав (доступу) на виконання певних дій.

Обліковий запис – комбінація логіну та паролю, що однозначно ідентифікує користувача та використовується для проходження процедури автентифікації.

Спеціалісти з підтримки користувачів – працівники сфери ІТ, у яких в посадових інструкціях зазначено встановлення, налаштування, оновлення та підтримка в працездатному стані програмного забезпечення;

Інформаційна інфраструктура – сукупність обладнання та систем, що містять інформаційні та апаратні ресурси, які використовуються з метою забезпечення всіх видів діяльності;

Мобільний пристрій – службове обладнання, яке призначене для вільного переміщення, тобто для використання без прив'язки до певного робочого місця та для обробки інформації, представленої в електронній формі. До мобільних пристроїв відносяться ноутбуки/нетбуки, планшетні комп'ютери, смартфони та мобільні телефони, операційна система яких дозволяє використовувати їх для виходу в Інтернет, користування електронною поштою та іншими корпоративними сервісами зберігання/обробки інформації компанії;

Підрозділ з обробки звернень користувачів – відділ обробки звернень користувачів або спеціальний підрозділ відокремленого підрозділу, який

займається обробкою заявок працівників щодо проблем в роботі комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення;

Програмне забезпечення (ПЗ) – сукупність програм системи обробки інформації та програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм;

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) – частина загальної системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ризик, призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки;

Інтернет-сервіси – послуги, які основані на Інтернет технологіях (поштові сервіси, сервіси зберігання даних, соціальні мережі, розважальні сервіси тощо); інформаційна інфраструктура – сукупність обладнання та систем, що містять інформаційні та апаратні ресурси, які використовуються з метою забезпечення всіх видів діяльності;

Зловмисний код – шкідливе програмне забезпечення, призначене для отримання несанкціонованого доступу до системи або до інформації, з метою несанкціонованого їх використання або нанесення шкоди власнику цієї системи та інформації;

Система управління інформаційною безпекою (СУІБ) – частина загальної системи управління, яка ґрунтується на підході, що враховує бізнес-ризик, призначена для розроблення, впровадження, функціонування, моніторингу, перегляду, підтримування та вдосконалення інформаційної безпеки.

Інформаційна безпека – стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність та цілісність інформації;

Інформаційний ресурс – інформація та/або інформаційна система, в якій ця інформація обробляється та зберігається;

Віддалена робота – використання ресурсів інформаційної інфраструктури з використанням персональних електронних пристроїв або особистих, при наявності прямого фізичного підключення до комп'ютерної мережі за межами

свого робочого місця, в тому числі за допомогою мереж загального користування;

Захист інформації – сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї;

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа;

Service Desk – система реєстрації та обробки звернень від користувачів.

ВСТУП

На підставі прийнятої Координаційною радою НАН України з питань інформатизації Програми інформатизації НАН України (далі по тексту – «Програма») і затвердженої Постановою Президії Національної академії наук України № 41 від 12.02.2020 р. Концепції Програми інформатизації НАН України на 2020-2024 роки, з метою широкого впровадження інформаційних технологій в наукову, науково-організаційну та господарчу діяльність наукових установ та організацій, Президії НАН України, підвищення продуктивності, якості та ефективності проведення наукових досліджень, необхідно не тільки підтримувати існуючу інформаційну інфраструктуру а й постійно нарощувати функціональне наповнення засобів автоматизації діяльності НАН України та зміщувати її в бік:

- Інтегрування технічних, інформаційних і програмних ресурсів та сучасних комп'ютерних засобів інтеграції;
- Централізації обслуговування і підвищення ефективності використання ресурсів та зменшення витрат на утримання інфраструктури;
- Забезпечення доступу кожного науковця до загальних (об'єднаних) ресурсів НАН України;
- Організації співпраці установ та науковців в єдиному інформаційному просторі НАН України, а також забезпечення співпраці з світової науковою спільнотою;
- Підвищення інформаційної безпеки даних, що функціонують в АІС Президії та АІС Установа.

Метою проєкту є визначення та обґрунтування технологічних принципів розробки, модифікації, впровадження в експлуатацію, супроводження, навчання персоналу, пост-гарантійного обслуговування (за повними життєвими циклами) резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України за видами

забезпечення (організаційне; технічне; системне програмне; програмне з програмними додатками; комунікаційне; інформаційне, в тому числі юридичне; кадрове (керівництво, користувачі, оператори)). Загальним завданням проєкту є формування принципів технічних рішень щодо гарантованого штатного режиму функціонування резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України.

1. КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ РЕЗЕРВНОГО СЕГМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ

За десятиліття свого існування центри обробки даних пройшли довгий шлях від невеликих комп'ютерних кімнат до обчислювальних центрів, ЦОД, хмарних і розподілених дата-центрів. Побудова територіально розподілених технічних (обчислювальних) компонентів інформаційної інфраструктури НАН України має наступні цілі їх створення:

- Катастрофостійкість
- Безперервність обробки даних
- Мобільність додатків
- Міграція систем
- Нарощування продуктивності/ємності
- Розподілені сервіси
- Географічно-локалізовані сервіси

Зазвичай організаціям досить централізованої моделі, коли всі дані, сервіси та додатки зосереджені в одному ЦОД, який забезпечує гарантовані рівні доступності та безпеки даних. Однак нерідко виникає необхідність в резервному сегменті, об'єднаному з основним ЦОД за допомогою високошвидкісних каналів зв'язку в єдиний обчислювальний комплекс.

Розробка та впровадження технології функціонування територіально розподілених технічних (обчислювальних) компонентів інформаційної інфраструктури НАН України та технології розподіленого резервного сховища даних інформаційної інфраструктури НАН України є ключовим питанням у забезпеченні збереження інформації, власником якої є НАН України.

Означені технології включають, програмне забезпечення та організаційні рекомендації (алгоритми) щодо коректного використання інформаційної

інфраструктури НАН України в штатних режимах роботи та рекомендації (алгоритми) щодо першочергових дій у випадку виникнення нештатних ситуацій, зокрема перелік обов'язкових дій щодо відновлення системи у випадку часткового фізичного руйнування або катастрофи.

1.1. Мета та цілі створення резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України

Метою створення резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України є розроблення та впровадження технології функціонування територіально розподілених технічних (обчислювальних) компонентів інформаційної інфраструктури НАН України та технології розподіленого резервного сховища даних інформаційної інфраструктури НАН України для:

забезпечення працездатності системи при аварійних ситуаціях на основному майданчику та/або при виході з ладу основного вузла;

забезпечення працездатності ІТ-інфраструктури НАН України навіть при виході з ладу декількох основних елементів;

підвищення захищеності ІТ-інфраструктури НАН України від втрати інформації і збоїв;

забезпечення високого рівню кіберзахисту та захисту персональних даних працівників НАН України;

забезпечення доступності сервісів 24/7;

забезпечення мінімізації часу доступу до інформації при будь-якій кількості запитів;

збільшення доступності даних та відсутності часових витрат на резервне копіювання і відновлення.

Цілі:

розробити та впровадити технологію функціонування територіально розподілених технічних (обчислювальних) компонентів інформаційної інфраструктури Національної академії наук України та технологію

розподіленого резервного сховища даних інформаційної інфраструктури Національної академії наук України;

розгортання необхідного програмного забезпечення та розробка організаційних рекомендацій (алгоритмів) щодо коректного використання інформаційної інфраструктури НАН України в штатних режимах роботи та рекомендацій (алгоритмів) щодо першочергових дій у випадку виникнення нештатних ситуацій, зокрема перелік обов'язкових дій щодо відновлення системи у випадку часткового фізичного руйнування або катастрофи.

1.2. Основна ідея створення резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України

Основною ідеєю створення резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України є побудова катастрофостійкого ЦОД для розміщення ІТ-інфраструктури НАН України критичних додатків для підтримки ІТ-сервісів в разі катастрофи або аварії основного ЦОД. В цьому випадку потрібно забезпечити допустимий рівень втрат при міграції з основного ЦОД в аварійній ситуації.

Катастрофостійкість передбачає дотримання необхідних параметрів RPO/RTO -точка відновлення (Recovery Point Objective, RPO) і часу відновлення (Recovery Time Objective, RTO).

Роботи в рамках даного проєкту були спрямовані на:

- Реалізацію комплексних рішень для забезпечення функціонування ІТ-інфраструктури НАН України nas.gov.ua;
- Створення підґрунтя для реалізації організаційно-технічних рішень для розгортання комплексної системи захисту інформації.

Законодавче та нормативно-правове унормування передбачено згідно Законів України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, “Про основні засади забезпечення кібербезпеки України”, “Про електронні документи та електронний документообіг”, “Про захист персональних даних”, “Про доступ до публічної інформації”, постанови Кабінету

Міністрів України від 29.03.2006 № 373 “Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних системах”, державних стандартів України ДСТУ 3396.0-96, ДСТУ 3396.2-97, Статуту НАН України зареєстрованого Міністерством юстиції України 21 липня 2021 р. наказом № 2591/5.

1.3. Питання реалізації концепції

З метою реалізації даного проекту було організовано та проведено:

- Розробку технології функціонування територіально розподілених технічних (обчислювальних) компонентів інформаційної інфраструктури НАН України;
- Впровадження технології функціонування територіально розподілених технічних (обчислювальних) компонентів інформаційної інфраструктури НАН України;
- Розроблення технології розподіленого резервного сховища даних інформаційної інфраструктури НАН України;
- Впровадження технології розподіленого резервного сховища даних інформаційної інфраструктури НАН України.

2. ВИМОГИ ДО РЕЗЕРВНОГО СЕГМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ ТА ЙОГО МОЖЛИВОСТІ

2.1. Вимоги до резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України

Основними вимогами до виконання даного проекту є вимоги щодо забезпечення стійкого функціонування інформаційної інфраструктури Національної академії наук України в умовах нових викликів збройної агресії проти України.

Резервний сегмент інформаційної інфраструктури НАН України повинен забезпечувати:

- запобігання кіберінцидентам, виявлення та захист від кібератак, ліквідацію їх наслідків, відновлення сталості і надійності функціонування;

- захист інформації яка циркулює в ІТ-інфраструктурі НАН України;

- працездатність системи навіть при виході з ладу декількох основних її елементів (забезпечення відмовостійкості) ;

- резервне копіювання;

- розгортання та функціонування тестового середовища для тестування нових компонентів та/або оновлень програмного та апаратного забезпечення;

- розгортання та функціонування тестового середовища для дослідження вхідної інформації на вміст шкідливого програмного забезпечення;

- захист сервісів таких як XRM (Extended Relationship Management), офіційний веб-сайт, РІТ НОД НАН України (розподілена інформаційна технологія підтримки науково-організаційної діяльності Президії НАН України), поштовий сервер nas.gov.ua та інші сервіси НАН України, які будуть розміщені на власному майданчику.

На даний час ландшафт інформаційної інфраструктури НАН України представлений у такому складі:

2.2. Можливості інформаційної інфраструктури НАН України

Побудова інформаційної інфраструктури НАН України створює передумови для забезпечення таких функціональних можливостей:

Безперебійність роботи - кожна складова частина ІТ-інфраструктури побудована таким чином, щоб забезпечити максимальну автоматизованість та відмовостійкість кожного компоненту.

Масштабованість - інфраструктура підтримує горизонтальну масштабованість у випадку розширення масштабів діяльності, матиме легке та швидке переналаштування без здійснення будь-яких змін у господарських процесах;

Інтегрованість – ІТ-інфраструктура підтримує інтеграцію та можливість обміну даними з іншими системами і між власними компонентами;

Технічна маневреність і адаптованість – система може забезпечити можливість швидкого та простого способу оновлення бізнес-логіки у випадку необхідності. Будь-які зміни до господарських процесів віддзеркалюються в системі швидко та зможуть підтримуватись сервісами інфраструктури;

Єдинство платформи - побудова ІТ-інфраструктури на єдиній платформі зменшує витрати на її впровадження та подальше обслуговування, позбутися або скоротити до мінімуму міжсистемні інтеграційні процеси. Структура, забезпечує користувачів системи можливістю організації «єдиної точки входу» для обробки та отримання даних, що у свою чергу, надасть нові, більш широкі можливості для аналітичної та контролінгової діяльності;

Збереження даних – система забезпечує автоматичне періодичне формування і зберігання резервних копій даних, архівацію та дублювання даних;

Підтримка роботи з великою кількістю даних та користувачів– система працює без втрати продуктивності, підтримуючи роботу до декількох тисяч сесій одночасно.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОБМІНУ ТА СКЛАД РЕЗЕРВНОГО СЕГМЕНТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НАН УКРАЇНИ

3.1. Організація інформаційного обміну між основним та резервним сегментами інформаційної інфраструктури НАН України

Забезпечення інформаційного обміну між основним та резервним сегментами інформаційної інфраструктури НАН України здійснюється за рахунок використання високошвидкісних оптоволоконних мереж. Принципова схема побудови інформаційного обміну між основним та резервним сегментами інформаційної інфраструктури НАН України даними наведена на рисунку 2.

Рис. 2 Принципова схема побудови інформаційного обміну даними між основним та резервним сегментами інформаційної інфраструктури НАН України.

3.2. Функціональний склад інформаційної інфраструктури НАН України розгорнутої в резервному сегменті.

Функціональний склад інформаційної інфраструктури НАН України розгорнутої в резервному сегменті забезпечує супроводження основних бізнес-процесів передбачених в НАН України, систем, підсистем, програмних комплексів, які були розроблені у попередніх роках, а саме:

корпоративна поштова система;

публічний та корпоративний портал (в цілому і кожний з його елементів “Персональний склад”, “Публічні повідомлення”, “Корпоративні повідомлення”, “База нормативних документів”, “Наукові заходи”, “Дані по книжкових виданнях”, “Нагороди та відзнаки”)

РІТ НОД;

сервіси ФЕВ;

застосунок Майно;

ВМ ФДМУ “Юридичні особи”.

Рис. 3 Функціональний склад інформаційної інфраструктури НАН України розгорнутої в резервному сегменті.

Забезпечення функціонування інформаційної інфраструктури НАН України в такому складі було організовано за рахунок побудови системи віртуалізації в резервному сегменті. Перелік та призначення віртуальних серверів резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України наведено у таблиці 1.

Таблиця 1

№	Ім'я серверу	Призначення	Операційна система віртуальної машини (Windows Server)	Програмне забезпечення
1.	SP162	Веб сервер головного порталу www.nas.gov.ua , Админ Central Administration SharePoint	2012 R2	Sharepoint Server 2016
2.	SP163	Веб сервер головного порталу www.nas.gov.ua	2012 R2	Sharepoint Server 2016
3.	SP163	Веб сервер головного порталу www.nas.gov.ua	2012 R2	Sharepoint Server 2016
4.	Db06	Сервер баз даних головного порталу www.nas.gov.ua	2012 R2	SQL Server 2016 R2
5.	INTRANET-APP	Веб сервер інтранет-порталу intranet.nas.gov.ua	2016	Sharepoint 2019
6.	INTRANET-DB	База даних інтранет порталу intranet.nas.gov.ua	2016	SQL Server 2012 R2
7.	INTRANET-WEB	Веб сервер інтранет-порталу intranet.nas.gov.ua , Админ Central Administration SharePoint	2019	Sharepoint 2019
8.	ServerFev	База даних системи «Бюджет НАН України»	Windows 7	AIC ГПК
9.	FDMserver	Сервер застосунку Фонд Держмайна	2016	Юридичні особи (6.5.0.444)
10.	Crm05	Веб сервер XRM	2012 R2	Dynamics CRM 365 (2016)
11.	Db04	База даних XRM	2012 R2	SQL Server 2012 R2

№	Ім'я серверу	Призначення	Операційна система віртуальної машини (Windows Server)	Програмне забезпечення
12.	ns2.nas.gov.ua	Сервер ДНС (зовнішній)	2012 R2	DNS Role
13.	Копія ns2.nas.gov.ua	Копія Серверу ДНС (зовнішній)	2012 R2	DNS Role
14.	ICYB1	Сервер РІТ НОД НАНУ (сервер застосувань та сервер баз даних)	2008 R2	SQL Сервер 2012
15.	icyb1-web13	Сервер РІТ НОД НАНУ (tema-ndr.nas.gov.ua)	Windows 7	IIS Role
16.	RE-nas	Сервер АІС “Цифрова система Управління нерухомим майном НАН України”	2022	IIS Role, SQL Сервер 2019
17.	Dc04	Контролер домену nas.gov.ua	2016	DHCP, DNS, Active Directory
18.	Dc07	Контролер домену nas.gov.ua	2016	DHCP, DNS, Active Directory
19.	Dc08	Контролер домену nas.gov.ua	2016	Certificate Authority, DNS, Active Directory
20.	LYNC01	Сервер внутрішньо-корпоративного зв'язку	2016	Lync Server 2013
21.	LYNC02	Сервер внутрішньо-корпоративного зв'язку	2016	Lync Server 2013
22.	PfCoreGW01	Міжмережевий екран	BSD 14.x	Next Generation Firewall 23.x
23.	ExchangeMailbox01	Електронна пошта owa.nas.gov.ua	2022	MS Exchange 2019
24.	ProxmoxMailGateway01	Шлюз захисту електронної пошти owa.nas.gov.ua, 1й з 3	Linux 5.x	Proxmox Mail Gateway 8.x
25.	ProxmoxMailGateway02	Шлюз захисту електронної пошти owa.nas.gov.ua, 2й з 3	Linux 5.x	Proxmox Mail Gateway 8.x

№	Ім'я серверу	Призначення	Операційна система віртуальної машини (Windows Server)	Програмне забезпечення
26.	ProxmoxMailGateway03	Шлюз захисту електронної пошти owa.nas.gov.ua, 3й з 3	Linux 5.x	Proxmox Mail Gateway 8.x
27.	New server3	Сервер застосувань систем МАМА, Діловодство	2016	Shared folders: DATA, МАМА Президія
28.	DB26	Сервер баз даних систем МАМА, Діловодство	2008 R2	SQL Сервер 2008 R2
29.	IIS02	Сервер HTML та FTP сайтів	2012R2	IIS Role
30.	IIS04	Сервер HTML та FTP сайтів	2012R2	IIS Role
31.	PfCoreGW02	Міжмережевий екран Президії	BSD 14.x	Next Generation Firewall 23.x
32.	AD management	Сервер застосунків адміністративних панелей керування	2012R2	AD management AD admin Lync Server Control Panel Exchange MGMT Shell

3.3. Система технічного забезпечення інформаційної інфраструктури НАН України розгорнутої в резервному сегменті.

Система технічного забезпечення резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України – це високотехнологічний, багатоміністерський комплекс технічних засобів обчислювальної техніки, мережевого обладнання, засобів захисту інформації, інженерного та допоміжного обладнання, призначений для збирання, накопичення, оброблення, передавання, обміну, захисту та відображення інформації, необхідної для виконання завдань резервним сегментом інформаційної інфраструктури НАН України.

Система технічного забезпечення резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України включає:

технічне забезпечення територіально відокремленої структури ЦОД;
 технічне забезпечення автоматизованих робочих місць усіх функціональних підрозділів НАН України;

технічне забезпечення системи захисту інформації;

технічне забезпечення інженерної системи II.

Обов'язковими функціональними елементами довільного ЦОД є:

сервер застосувань;

сервер БД;

термінальний сервер (в разі використання тонких клієнтів);

сервер віртуалізації (серверних потужностей та робочих місць);

локальна обчислювальна мережа (ЛОМ) ЦОД;

засоби резервування інформації, архівування та її зберігання;

засоби адміністрування ЛОМ;

засоби захисту інформації;

засоби керування системою захисту інформації;

активне мережеве обладнання та засоби забезпечення маршрутизації та роботи в мережі II;

інженерно-технічні засоби, що забезпечують безперебійність роботи ЦОД.

3.4. Технічний склад резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України

Технічний склад резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України представлений в таблиці 2.

Таблиця 2

№	Ім'я фізичного серверу	Робочі параметри	Операційна система	Призначення
1.	STR1 (BACKUP-02)	CPU: Intel Xeon E3-1220v3 4*3.1 GHz (1 processor) RAM: 32 Gb HDD: 17.29 Tb	Windows Server 2019	Хост резервного копіювання

№	Ім'я фізичного серверу	Робочі параметри	Операційна система	Призначення
2.	DELL-SRV03	CPU: Intel Xeon Silver 4216 16*2.1 GHz (2 processors) RAM: 384 Gb (12x32Gb) SSD: 13.9 Tb (RAID-50, 6x3576.38 Gb) NIC: 2x10Gbit, 2x1Gbit	Windows Server 2022	Хост віртуалізації, роль: резервний - активна реплікація (дзеркальна копія)
3.	DELL-SRV04	CPU: Intel Xeon Silver 4216 16*2.1 GHz (2 processors) RAM: 384 Gb (12x32Gb) SSD: 13.9 Tb (RAID-50, 6x3576.38 Gb) NIC: 2x10Gbit, 2x1Gbit	Windows Server 2022	Хост віртуалізації, роль: резервний - активна реплікація (дзеркальна копія)

Дана конфігурація резервного сегменту інформаційної інфраструктури НАН України дозволяє в повній мірі забезпечити функціонування всіх бізнес-процесів та надійний захист інформації, що обробляється.

ВИСНОВКИ

Під час робіт на даному проєкті були отримані наступні результати:

- Розроблено технології функціонування територіально розподілених технічних (обчислювальних) компонентів інформаційної інфраструктури НАН України.
- Впроваджено технології функціонування територіально розподілених технічних (обчислювальних) компонентів інформаційної інфраструктури НАН України.
- Розроблено технології розподіленого резервного сховища даних інформаційної інфраструктури НАН України.
- Впроваджено технології розподіленого резервного сховища даних інформаційної інфраструктури НАН України.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Указ Президента України №479/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року «Про запровадження національної системи стійкості»;
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури»;
3. ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою. Вимоги (ISO/IEC 27001:2013; Cor 1:2014, IDT);
4. Планування забезпечення безперервності урядування та надання критичних державних послуг (AC/98-D(2019)0010 (INV));
5. Guidance for National Authorities to Identify and Assess Critical National Infrastructure Resilience and Interdependencies in the Communications and Energy Sectors (AC/98-D(2019)0009 (INV));
6. Guidance on Improving Resilience of National and Cross-Border Energy Networks (AC/98-D(2017)0005-REV1);
7. Guidance on the Development of Priority Arrangements for Civil Telecommunications (AC/98-D(2017)0004-REV1);